

Más allá del canon: Repensando la filosofía desde el mundo rural

Andrea M. Arboleya

Red de Filosofía en el Mundo Rural

andrea@filopueblos.es

Resumen

En este artículo, indago en la invisibilización y exclusión histórica de ciertos colectivos epistémicos —mujeres, extranjerxs y aldeanxs— del canon filosófico occidental, anclado desde sus orígenes en un contexto meramente urbano (*asty*) en contraposición al mundo rural (*kbora*). Asimismo, ofrezco evidencia de la viabilidad de trascender ese canon opresivo y excluyente mediante la reformulación geoepistémica de la práctica filosófica tradicional. La realización del II Congreso Internacional de Filosofía y Ruralidades organizado por la Red de Filosofía en el Mundo Rural, FiloPueblos, en San Martín de Teverga en noviembre de 2024, supuso un hito memorable en la dignificación de las (silenciadas) voces subalternas y en la (re)constitución de un modelo de *ágora* alternativo, más justo, inclusivo y afectuoso. La edición del presente monográfico, contribuye a la visibilización académica de una selección de reflexiones filosóficas hechas en y/o desde el mundo rural y que aportan una perspectiva crítica (y formalmente diversa) sobre aspectos claves del pensamiento filosófico contemporáneo, e.g.: educación, epistemología, antropología filosófica, feminismo, moral y estética, relevantes para el mundo entero, pero en especial para las gentes de ciudad.

Palabras clave

Filopueblos, Red de filosofía en el mundo rural, giro epistemológico, filosofía radical, filosofías de la alteridad.

Transcending the canon: Rethinking Philosophy from the country-sides. In this article, I delve into the historical invisibility and exclusion of certain epistemic groups —such as women, migrants, and rural people— from the Western philosophical canon whose ontological foundations rely on a solely urban context (*asty*) in opposition to the rural world (*khora*). Moreover, I present evidence of the feasibility of transcending this oppressive and exclusive canon through a geospatially-based epistemic reformulative turn of the traditional philosophical practice. The hosting of the 2nd International Congress of Philosophy and Ruralities, organized by the Network of Rural Philosophy, FiloPueblos, in the Asturian village of San Martín de Teverga (Spain) in November 2024, became a memorable milestone in the dignification of (silenced) subaltern voices and hence, the (re)constitution of a more just, inclusive and affectionate *agora*, one that is more just, inclusive, and compassionate. The publication of this special issue you are reading now exemplifies the academic commitment of the editorial team towards the promotion and visibility of the philosophical contributions made in and/or from the rural world that provide a critical (and formally diverse) perspective on key aspects of contemporary philosophical thought —education, epistemology, anthropology, feminism, morality and, aesthetics— of relevance for the whole world, especially the urban folks.

Keywords

Filopueblos, Network of Philosophy in the rural world, contemporary philosophy, radical philosophy, epistemological turn.

Presentación

En un mundo marcado por la (desbocada) expansión de las aglomeraciones urbanas (Jorrín, 2024) y la (fagocitante) globalización en un marco (capitalista) de colapso civilizatorio, la reflexión sobre la (protección de la) vida, en todas sus formas y expresiones, se vuelve crucial. Desde sus orígenes, la filosofía occidental ha estado fuertemente vinculada al mundo urbano, ese reducto espacial, limitado, ordenado, exclusivo y excluyente gobernado por la(s) norma(s) de toda índole —políticas, urbanísticas, sociales— denominado *polis*¹⁶ y que integraban el conjunto de terrenos rústicos de cultivo y pastoreo dentro de sus dominios. No obstante, la inclusión territorial de estos espacios no aseguraba el estatus ciudadano ni la protección de todas sus gentes.

De hecho, la mayoría de la población asentada en la *polis*, si bien contribuía con su mano de obra (en muchos casos esclava) al enriquecimiento de la misma, no tenía derecho a participar en los asuntos públicos determinantes de su sino existencial. Mujeres y metecos¹⁷, independientemente de su valía intelectual y académica, no gozaban de lo que hoy entendemos como derechos básicos de ciudadanía, y tenían prohibido emplear su(s) *logos* en los espacios públicos. Si bien esto puede parecer algo relativamente lógico en el caso de los extranjeros —por una presumible cuestión de barrera idiomática— en el caso de la negación del *logos* femenino, su justificación es un tanto más compleja, ya que no es por una cuestión meramente lingüística sino como resultado de una invalidación ontológica de la *phoné* femenina (algo que impensablemente sigue ocurriendo en algunas culturas del mundo aún a día de hoy) y que motiva la incansable labor de nuestras compañeras feministas en pro de una reescritura justa de la (verdadera) historia del pensamiento humano (Irigaray, 2016).

No solo factores como el sexo biológico y la lengua materna de las personas eran motivo de marginación sociocultural, la condición de aldeanía¹⁸ de los habitantes de la *khōra* también suponía razón suficiente para su ridiculización, mofa y menosprecio, independientemente de su grado de sabiduría. Uno de los primeros testimonios escritos que evidencia la prematura discriminación (epistémica) de los pensadores de pueblo, fue el paradigmático caso de Misón de Quene. Según Diógenes Laercio (1792), Misón fue uno de los siete sabios de la antigua Grecia de acuerdo a Platón,

¹⁶ *Πόλις* o Ciudad-Estado.

¹⁷ *Μέτοικος* o extranjeros.

¹⁸ O aldeanearía.

empero excluido (por Plutarco en pro de Anacarsis) del relato histórico que ha llegado hasta nuestros días. En palabras de Aristóxenes:

Misión no fue célebre, á causa de no haber nacido en ciudad, sino en un cortijo; y aun éste desconocido: por cuya razón muchas de sus cosas se atribuyen á Pisistrato (Laercio, 1792:67).

La realización del II Congreso Internacional de Filosofía y Ruralidades, durante los días 9 y 10 de noviembre de 2024, en San Martín de Teverga (España) marcó un hito en la consolidación de la práctica filosófica en el mundo rural y la dignificación de las voces subalternas históricamente ignoradas. El congreso, organizado por la asociación FiloPueblos, Red de Filosofía en el Mundo Rural, en colaboración con el Ayuntamiento de Teverga, el Departamento de Filosofía de la Universidad de Oviedo y la Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas, congregó a más de 100 personas, en su mayoría provenientes de diversos concejos asturianos, pero también allegadas de otras provincias españolas, e.g., Galicia, Cantabria, Euskadi, León, Ávila, Madrid, Alicante, Castellón y Barcelona (un reflejo de la relevancia nacional del congreso) e incluso de otros países, e.g., Colombia, Chile, México y Noruega, enriqueciendo así el debate con perspectivas globales.

Por un lado, la organización del congreso logró responder exitosamente a la necesidad de dar continuidad a las numerosas discusiones planteadas en el VIII Congreso sobre Pensamiento Filosófico Contemporáneo: Filosofía y Ruralidades organizado por la Sociedad Asturiana de Filosofía durante los días 6, 7 y 8 de octubre de 2023 en la llanisca aldea de Porrúa (España). Un encuentro que sentó las bases para el diálogo entre la filosofía y el mundo rural y en el que ya se evidenciaba el (creciente) interés de la ciudadanía por profundizar en el escrutinio de las metanarrativas hegemónicas de pensamiento urbanocéntrico y en el cuestionamiento de sus efectos en la marginación de los saberes campesinos y de las formas de vida tradicionales (Pazos, 2024).

Por otro lado, la celebración del II Congreso de Filosofía y Ruralidades marcó un importante hito en el ejercicio de la actividad filosófica en el mundo rural, demostrando la viabilidad de llevar a cabo una actividad académica completamente relevante, pertinente y rigurosa en una pequeña localidad de menos de 400 habitantes

en el parque natural de Las Ubiñas-La Mesa. La entusiasta participación ciudadana y el sólido respaldo de la institución local y universitaria, evidencian la consolidación de la humilde apuesta de FiloPueblos por la descentralización del conocimiento filosófico y la promoción del pensamiento crítico en los lugares más remotos.

El congreso, estructurado en torno a ponencias magistrales y mesas temáticas —sobre educación, epistemología, antropología, ética y moral— supo combinar el más alto rigor académico con otros elementos de la cultura popular asturiana, e.g., comidas colectivas en el chigre del pueblo, el uso del lavadero local, donde se bailó la danza tradicional. Además, se organizó un taller de investigación-acción sobre el pensamiento de las mujeres rurales, buscando dar voz a sus experiencias y saberes.

Contribuciones

El presente monográfico dentro de la Revista Filosofía e Interculturalidad se estructura en tres secciones claramente diferenciadas. La primera (i), de carácter claramente científico-académico, incluye un total de siete comunicaciones escritas elaboradas por ponentes y comunicantes del congreso. La segunda (ii), es una sección en la que se incluyen tres textos más artísticos comunicaciones escritas por autoras que si bien no fueron comunicantes en el congreso, sí participaron en su organización y desarrollo y han querido participar en esta edición con sus reflexiones testimoniales experienciales, utilizando incluso un registro más estético, e.g., poesía, fotografía, kaikus. La tercera y última parte (iii), recoge una conclusión escrita por el comité organizador del congreso.

(i)

La primera sección se abre con una comunicación escrita por Pablo Huerga Melcón, profesor del Departamento de Filosofía y vicedecano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo (España), que conecta, acertadamente, la figura del investigador soviético Nicolai Vavilov con el espíritu del congreso a través de un texto que rinde homenaje a un pionero de la defensa de la biodiversidad botánica y de la conservación de los cultivos tradicionales que viajó por todo el mundo recolectando semillas autóctonas para evitar su desaparición ante el inminente avance del capitalismo globalizado.

En segundo lugar, se presenta la comunicación escrita de María Eugenia Castro Ferrer, maestra jubilada de la escuela rural de Valdeparea en el concejo asturiano de El Franco, nos relata cómo el carácter acogedor de un colegio público de pueblo, entendido como un lugar de encuentro e intercambio intergeneracional, puede transformar, a pesar de los obstáculos estructurales existentes, el destino educativo y socioeconómico de los habitantes de una pequeña localidad costera, pero también de otras muchas localidades del mundo, mejorando su bienestar y revirtiendo su condición de marginalidad.

En tercer lugar, el artículo escrito por lxs filósofxs asturianxs Desirée Martos Cañete y Hugo Rodríguez Braga, ambos post-graduados y expertxs en Interculturalidad, Justicia y Cambio Global por la Universidad de Oviedo (España), explora una nueva forma de conceptualizar el profundo agotamiento resultante del (¿innecesariamente?) acelerado ritmo de nuestra sociedad actual. Empleando la idea de cansancio ontológico, lxs autorxs argumentan que la desconexión del ser humano con los ritmos biológicos de la naturaleza genera un malestar que puede analizarse desde una perspectiva filosófica, y en particular, desde una perspectiva campesina, que ofrece valiosas enseñanzas sobre la importancia del silencio y la gestión del tiempo.

En cuarto lugar, la contribución elaborada por la María Paz Aedo, académica del grupo de trabajo Energía y Equidad del Departamento de Estudios Generales de la Universidad Diego Portales (Chile) —dentro del marco del proyecto n° 11241540 del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT)—, profundiza en la conceptualización de alternativas de desarrollo (más) éticas y sostenibles desde los márgenes del modelo hegemónico actual. A partir del pensamiento decolonial, el giro afectivo y las ontologías de los pueblos originarios, Aedo reconoce la interdependencia entre lo humano y lo no humano, la complejidad de los sistemas socioecológicos y la necesidad de una ética de los cuidados que abarque todas las formas de vida.

En quinto lugar, el artículo elaborado por la investigadora predoctoral de la Universidad de Oviedo, Sara Álvarez Méndez, expone los resultados de su investigación antropológica sobre el sistema agroforestal tradicional de la milpa maya en la península de Yucatán. Mediante un enfoque metodológico etnográfico, la autora analiza, de primera mano, los datos cualitativos recopilados en su trabajo de campo in situ con el fin de dilucidar cuáles son los factores que atentan actualmente a la

preservación de este modelo ancestral (y fundamental) de sostenibilidad, resistencia biocultural y soberanía alimentaria.

En sexto y último lugar, la comunicación escrita de Isabel Hernández Suárez aborda la problemática (hasta ahora ignorada) de las (numerosas) pérdidas existenciales (de identidad) de lugar derivadas de la construcción del embalse de Riaño en la provincia de León. En su texto, la joven autora analiza el desgarró que este evento provocó en las gentes de las comunidades locales a través de la tríada lugar-cuerpo-memoria, cartografiando el impacto de los mandatos neocapitalistas en el mundo rural e invitándonos a buscar nuevos modelos de desarrollo que trasciendan los principios jerárquicos y autoritarios en pro de un desarrollo rural más justo, sostenible y humano.

(ii)

La segunda parte del monográfico comienza con un texto de Sofía Nevado Domínguez, dinamizadora y moderadora del taller de investigación-acción del congreso. En su contribución, la autora reflexiona sobre la importancia de crear espacios de innovación académica para visibilizar y valorar las epistemologías femeninas en el contexto rural. Nevado argumenta que la inclusión de las voces de las mujeres en el discurso filosófico es crucial para ampliar la comprensión de las ruralidades y garantizar resultados inclusivos.

El segundo texto, del poeta catalán Gustavo Duch, nos deleita con unos versos de su recital poético-musical Oda al Campesinado. En sus poemas, Duch reflexiona sobre la desconexión del ser humano con la naturaleza y reivindica el valor existencial del mundo rural, sus saberes ancestrales y su conexión con los ritmos naturales.

En tercer y último lugar, encontramos el texto de la filósofa y fotógrafa asturiana Mónica Armantina García Vilariño, quien retoma la escritura filosófica para reflexionar sobre la sensibilidad del pulso vital de habitar el cuerpo a través de la razón poética de María Zambrano. La autora explora mediante la fotografía (y la poesía) una forma de conocimiento que se conecta con la experiencia vivida de los saberes encarnados y que invita a sacar la filosofía del ámbito exclusivamente intelectual.

(iii)

Finalmente, el monográfico se cierra con una comunicación escrita por los miembros del comité organizador del II Congreso Internacional de Filosofía y Ruralidades como ejercicio de reflexión y evaluación colectiva tras dicho evento.

Agradecimientos

La realización del II Congreso Internacional de Filosofía y Ruralidades así como la publicación de este número especial no hubiera sido posible si el incondicional apoyo del personal académico y administrativo del Departamento de Filosofía de la Universidad de Oviedo y del comité editorial de la Revista Filosofía e Interculturalidad, de los miembros del colectivo Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas, de los representantes municipales del Ayuntamiento de Teverga, de los actuales regentes de la Taberna Narciso, de los miembros del equipo gestor de la asociación FiloPueblos y de todas las personas (de pueblo o de ciudad) que han colaborado (de una u otra manera) en la financiación y facilitación del evento. Muchas gracias a todxs vosotrxs. Vuestra confianza y compromiso es, sin duda, la mayor recompensa.

Referencias

- Irigaray, L. (2016). *En el principio era ella: Un retorno al origen griego arcaico de nuestra cultura* (R. B. S. Paños, Trans.). La llave.
- Jorrín, J. (2024, 23 de diciembre). El mundo de las megaurbes: En el futuro que viene solo compiten seis ciudades españolas. *El Confidencial*, 17-18.
- Laercio, D. (1792). *Los diez libros de Diógenes Laercio sobre las vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres. T. 2.* (J. O. y. Sanz, Trans.). Imprenta Real.
- Pazos, A. P. (2024). Filosofía y ruralidades. Presentación. *Eikasía Revista de Filosofía*(121), 7-14. <https://doi.org/https://doi.org/10.57027/eikasias.121.871>